

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

Молдабекова Сандугаш Кайрхановна,

доктор PhD, ассоциированный профессор кафедры педагогики и психологии

Кокшетауского университета

им. Ш.Уалиханова,

[E-mail: Smoldabekova@shokan.edu.kz](mailto:Smoldabekova@shokan.edu.kz),

г. Кокшетау, Казахстан.

Сыздыкова Баян Рамазановна,

магистр педагогических наук, лектор кафедры педагогики и психологии

Кокшетауского университета

им. Ш.Уалиханова, г. Кокшетау, Казахстан.

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14995575>

Аннотация. Полиязычное обучение является эффективным средством, которое способствует обучению предметам на иностранном языке, формированию коммуникативных умений и развитию толерантности в взаимодействии участников единого образовательного процесса. В статье подчеркивается актуальность внедрения полиязычного обучения в Казахстане. Показан опыт внедрения на примере Кокшетауского университета имени Ш.Уалиханова. Описаны совместные проекты с зарубежными университетами, функционирование программы «Приглашенный профессор».

Ключевые слова: полиязычное образование, знание языка, двуязычие, приглашенный профессор, совместные проекты.

Abstraction. Multilingual education is an effective tool that promotes teaching subjects in a foreign language, the formation of communication skills and the development of tolerance in the interaction of participants in a unified educational process. The article highlights the relevance of the introduction of multilingual education in Kazakhstan. The experience of implementation is shown on the example of Kokshetau University named after Sh.Ualikhanov. Joint projects with foreign universities and the functioning of the Visiting Professor program are described.

Keywords: multilingual education, language proficiency, bilingualism, visiting professor, joint projects.

В последние годы одним из актуальных направлений в образовании стало полиязычное обучение, подразумевающее владение двумя и более языками. Это связано с особенностями социокультурной и политической структуры современного общества, при этом значительное влияние оказывает наследие исторического прошлого.

У истоков развития казахского общества находились выдающиеся деятели, такие как Абай Кунанбаев, Ш.Уалиханов, А. Байтурсынов и др. Шокан Уалиханов акцентировал важность знания языка и культуры для благосостояния общества. В своих произведениях он писал: «Усвоение

европейского, общечеловеческого просвещения и энергичная борьба с препятствиями, мешающими достижению этой цели, должны оставлять конечную цель для всякого народа, способного к развитию и культуре».

«Сейчас в Казахстане в основном утвердилось двуязычие как важнейшее направление культуры межнационального общения. Человек, владеющий, кроме родного языка, языком другого народа, получает возможность общаться с большим количеством людей, приобщаться к материальному и духовному богатству, выработанному носителями языка другого народа, ближе и глубже знакомиться с его историей, культурой» [1].

В Казахстане многие научные работы посвящены изучению вопросов реализации полиязычного образования в рамках современного образовательного процесса. Изучением трехязычного образования занимаются такие ученые, как Кунанбаева С.С., Жетписбаева Б.А., Сарсембаева А.А., Жумагулова В.И., Сулейменова Э.Д., Булатбаева К.Н., и др.

Установление полиязычного образования связано с деятельностью учёного Жетписбаевой Б.А., которая разработала несколько ключевых документов:

- Концепция развития полиязычного образования в Казахстане;
- Программа внедрения полиязычного образования в Карагандинском государственном университете имени Е.А. Букетова на 2008-2012 годы;
- Положение об организации полиязычного образования в этом университете. В Концепции были определены основные приоритеты в сфере развития полиязычного образования и другие [2].

В последние годы современная модель многоязычного образования успешно реализуется в одном из ведущих университетов Казахстана – Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова. Образовательная политика этого учебного заведения ориентирована на подготовку специалистов, обладающих знаниями и умениями, которые необходимы для создания новых знаний, технологий, товаров и услуг, конкурентоспособных на международном рынке труда.

Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова предлагает учебные программы по самым востребованным направлениям – техническим, экономическим, естественно-научным, гуманитарным и медицинским. В университете активно проводится работа по созданию учебно-методических комплексов, разрабатывается академическая база для успешного изучения языков. Кафедры, реализующие программы трехязычного образования, занимаются планированием и организацией учебного процесса на трех языках:

языке обучения, втором и английском языках. При этом предусматривается 50% учебных дисциплин преподавать на языке обучения (казахский или русский), 20% на втором языке (русский или казахский соответственно) и 30% на английском языке.

Действуют полиязычные группы обучающихся, число которых ежегодно растет. Около 70 преподавателей ведут учебные занятия по профильным дисциплинам специальностей на английском языке. По образовательной программе “Медицина” занятия проводятся на английском языке для иностранных студентов из Индии, Пакистана, Афганистана.

Одним из аспектов развития полиязычия можно считать работу профессорско-преподавательского состава, включая обмен преподавателями, создание совместных образовательных и научно-исследовательских программ, стажировки в иностранных вузах, а также организацию интенсивных курсов и летних школ. Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова регулярно приглашает зарубежных профессоров для проведения лекций, разработки совместных образовательных программ, участия в научных исследованиях, а также работы над научными проектами и руководства написанием докторских и магистерских диссертаций.

Программа «Приглашенный профессор» повышает уровень интернационализации научно-преподавательского состава Ualikhanov University, способствует развитию качества реализуемых образовательных программ и усиливает конкурентоспособность выпускников университета на национальном и международном рынках труда. В данное время среди приглашенных профессоров числятся: Буканова Роза Гафаровна (доктор исторических наук Уфимского юридического института МВД РФ), Рамазанова Махаббат (доцент кафедры туризма и гостеприимства в Университете Портукаленсе, исследователь в REMIT (Исследования в области экономики, управления и информационных технологий), Португалия), Мейрманов Серик Касымханович (декан колледжа устойчивого развития и туризма Азиатско-Тихоокеанского университета Руцимейкан (Япония), Vlad Likholetov (The Pennsylvania State University), Джеймс Купер (Университет Ноттингем Трент (Великобритания) и др.

Ualikhanov University расширяет партнерские отношения посредством академической мобильности студентов и ППС, стартапов, конкурсов, наращивания потенциала и обмена опытом в области высшего образования с более чем 100 высшими учебными заведениями в более чем 21 стране. Также

университет реализует совместные проекты с другими вузами и реализовывает грантовые проекты.

В рамках реализации инициативы Американского совета по международному образованию ежегодно американским университетам и колледжам выделяются гранты по программе UniCEN для проведения совместных проектов с высшими учебными заведениями Республики Казахстан. Цель программы заключается в укреплении партнерских связей между вузами США и Казахстана в сфере педагогической подготовки и разработки учебных планов по усовершенствованию знаний английского языка и STEM образования.

В 2019 году Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова стал обладателем грантового проекта по программе UniCEN совместно с Университетом Небраски в г. Омаха на тему “UNO-KSU Partnership Building through Enhancement of English and STEM teaching (Развитие сотрудничества между КГУ им.Ш.Уалиханова и Университетом Небраски путем совершенствования преподавания английского языка и STEM)”.

Проект направлен на разработку совместной стратегии партнерства, включающей положения о мобильности преподавателей и студентов, а также о сотрудничестве в научной сфере между Кокшетауским университетом им.Ш.Уалиханова и Nottingham Trent University. Срок реализации: 2023-2024.

В рамках этой работы в программу были включены дисциплины, такие как «Подготовка преподавателей TESOL: методика преподавания второго иностранного языка» и «Методический курс подготовки к сдаче международных экзаменов ТКТ (Teaching Knowledge Test) и CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)». Ведется дальнейшая работа над разработкой программы двойного диплома.

Проект «Revenue Generation via Language centers» является частью программы партнерства вузов США и Казахстана, который спонсируется Посольством США в Казахстане и администрируется Американскими Советами по Международному Образованию. Срок реализации: 2023.

Данный проект был организован совместно с зарубежными партнерами в целях улучшения системы дополнительного обучения иностранным языкам. В рамках проекта были организованы языковые курсы для местных и зарубежных студентов нашего вуза, а также было организовано тестирование на определение уровня владения казахским языком наших зарубежных студентов.

Полиязычное обучение является эффективным способом обучения различным предметам на иностранных языках, а также способствует развитию навыков общения и толерантности в рамках целостного педагогического процесса. Оно создает для студентов благоприятную среду, где гармонично объединяются прогресс гуманистических и универсальных качеств с возможностью полного раскрытия их культурных ценностей. Кроме того, следует осознавать, что современные реалии требуют от нас способности ориентироваться не только в нынешних условиях, но и быть готовыми к вызовам будущего, чтобы подготовить к ним обучающихся.

Список литературы:

1. Абсаттаров, Р.Б., Садыков, Т.С. Воспитание культуры межнационального общения студентов: теория и практика: монография. – Алматы, 1999. – С. 33.
2. Положение об организации полиязычного образования в школе / Жетписбаева Б.А., Акбаева Г.Н., Шайхызада Ж.Г., Ашимов Е.М. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2014. – 8 с.
3. Ismailovna S. Z. Linguistic-psychological factors of teaching Russian-speaking students to Uzbek monologue speech //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 134-137.
4. Юлдашева, Ш. Ш. Цифровая трансформация и перспективы обучения узбекскому языку. // IX Международный форум по педагогическому образованию IFTE 2023. Kazan: 2023. С. 537–547.